

QURILISH MATERIALLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li

Namangan muxandislik-texnologiya instituti,
"Marketing" kafedrası - assistenti.

E-mail: usubjonovzahridin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11254796>

Annotasiya. Maqolada B2B marketing va uning o'ziga xususiyatlari o'rganilgan. «B2C va B2B Marketing» idagi asosiy farqlar tahlil etilgan. B2B bozorida xaridorlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tahlil etilgan. B2B marketing ilmini chuqur o'rganish va qurilish materiallari B2B bozorini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab berilgan.

Kalit so'zlar. B2B marketing, B2B bozori, keyingi qayta sotish, B2C bozori, segment, iqtisodiy ta'sir.

Аннотация. В статье рассматривается B2B-маркетинг и его особенности. Проанализированы основные различия между «B2C и B2B-маркетингом». Проанализированы факторы, влияющие на покупателей на рынке B2B. Разработаны углубленное исследование B2B-маркетинговой науки и предложения и рекомендации по развитию B2B-рынка строительных материалов.

Ключевые слова. B2B-маркетинг, B2B-рынок, последующая перепродажа, B2C-рынок, сегмент, экономический эффект.

Annotation. The article examines B2B marketing and its features. The main differences between "B2C and B2B Marketing" are analyzed. Factors affecting buyers in the B2B market are analyzed. In-depth study of the B2B marketing science and suggestions and recommendations for the development of the B2B market of building materials have been developed.

Keywords. B2B marketing, B2B market, subsequent resale, B2C market, segment, economic impact.

Marketing - tadbirkor uchun o'z iste'molchisini topishga yordam beruvchi bozor ilmi va falsafasidir. Marketing nazariyalarini o'rganish bozorni tushunish, unda faoliyat yuritish, unga ta'sir ko'rsatish va uni boshqara olishga yordam berib, biznesda muvaffaqiyatga erishishning asosiy dastagidir. B2B marketing fani sanoat korxonalarining iqtisodiy faoliyatida marketingning nazariy va amaliy tomonlarini o'rganish bilan birga, korxonalar o'rtasidagi o'zaro bozor faoliyati jarayonlarida vujudga keladigan muammolarni tahlil qilishda va ularning yechimini topishda, shuningdek sababiy bog'liqliklarda xulosalar

yasashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda raqobat muhitini yaratilishi barcha tarmoq va sohalarini bozor mexanizmlari asosida rivojlantirish, bozor tamoyillarini joriy etish, jahon bozoriga integratsiya qilishini ta'minlashga erishish bilan belgilanadi va ushbu vazifalarni hal etish marketingning zamonaviy nazariy va ilmiy-uslubiy asoslariga tayanishni taqazo etadi.

Marketing fanining asoschisi, AQSh professori F.Kotler, «B2B Marketing» ni ikki tomon (biznes vakillari) o'rtasidagi marketing munosabatlari sifatida ta'riflagan¹.

B2B bozor segmenti - tovar yoki xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish jarayonida kompaniyalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tashkil etishga yo'naltirilgan bozor subyektlarini ifodalaydi. B2B va B2C bozorlari va marketingi o'rtasidagi farqlar mavjud bo'lib, B2B – biznes bozori va marketingi bo'lib, B2C esa iste'mol bozori va marketingi deyiladi. Mazkur bozorlar jarayoni, undagi xaridorlarning xulq-atvori, xaridor va sotuvchilar o'rtasidagi munosabatlar, atrof-muhitga ta'sirlari (iqtisodiy, siyosiy, huquqiy) va bozor strategiyasi bilan farq qiladi.

1-rasm “B2B marketing”ni o'ziga xos xususiyatlari²

Jahon bozorida faoliyat ko'rsatayotgan B2B kompaniyalari soni ko'payib, raqobat kuchayib bormoqda va mahsulot sifatiga bo'lgan talablar ortib bormoqda. B2B bozorida sotilayotgan mahsulotlarning o'zi bir tomondan tovar va xizmatlarning ko'p navlari bilan belgilanadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega, ikkinchi tomondan esa sanoat mahsulotlarining hayot sikllarini qisqartiradi. Odatda, B2B bozorida xaridorlar mahsulotlarga nisbatan yuqori talablar

¹ Kotler, Philip (2003). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

² Soliyev A., Usubjonov Z. “B2B marketing” o'quv qo'llanma 2021 yil

qo'yadilar, bu esa ishlab chiqaruvchilarga taqdim etilgan kafolatlar muddatini oshirish zarurligiga olib keladi va har bir mijozning ahamiyatini oshiradi. «B2B marketing»da firmalar o'rtasidagi hamkorlik ayniqsa qadrlanadi. Ularni uzoq muddatli aloqalarni qurish va mustahkamlashga, shuningdek, biznes-mijozlar uchun foydali bo'lgan hamkorlik formatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. «B2B marketing»ida tovar belgilari va tovar belgilari qiymatiga reklama orqali emas, balki sotilgan mahsulot sifati, xizmat ko'rsatish darajasi, qo'shimcha kafolatlar va mijoz bilan ishonchli va uzoq muddatli munosabatlarni qurish orqali erishiladi. Shartnoma majburiyatlarini to'g'ri bajarishga alohida o'rin beriladi. Bularning barchasi B2B kompaniyalarining marketing strategiyasida ba'zi farqlarni yaratadi:

- Tovar qiymati hissiy fotosuratlar bilan emas, balki mahsulot sifati bilan shakllanadi;
- Kompaniyaning sa'y-harakatlari hamkorlar va mijozlar bilan uzoq muddatli

ishonchli munosabatlar shakllantirishga qaratilishi zarur;

- Ustuvor omil - kompaniyaning imidji-brendi bo'lib, u shartnoma shartlariga

va qo'shimcha kafolatlariga qat'iy rioya qilish orqali qo'llab-quvvatlanadi;

- Sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish va servisni qo'llab-quvvatlash ham katta

ahamiyatga ega;

- Potensial xaridorlarning cheklanganligi tufayli mijozlar uchun qulay bo'lgan

hamkorlikning yangi tamoyillarini ishlab chiqish zarur;

- Mahsulotlarni taqdim etish va reklama qilish ommaviy axborot vositalarida

va ko'rgazmalarda, shuningdek kompaniyaning o'z veb-saytida amalga oshiriladi.

B2B bozorida qurilish materiallari xususiyatlari bu tovarlarning yuqori sifati va belgilangan standartlar asosida ishlab chiqarilishi bilan ajralib turadi. Qurilish materiallari B2B bozorining rivojlanishi so'nggi yillarda qurilish ishlari hajmining oshishi va mamlakatda qurilish materiallari sanoatining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Shu bilan bir qatorda yildan-yilga energiya tejamkor, import o'rnini bosuvchi, innovatsion va yangi turdagi qurilish materiallariga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Xususan, qurilish materiallariga bo'lgan talab nafaqat mahalliy balki jahon bozorlarida ham kun sayin o'sib boryapti.

B2B bozorida sotib olingan qurilish materiallari hajmi, murakkabligi va ahamiyati xaridorning ko'proq texnik bilim va tajribaga ega bo'lishini talab etadi, shuning uchun ba'zida iste'molchini shartnomaga o'zgartirish kiritish haqidagi qarori bozordagi o'zgarishlarga asoslangan jamoa mehnatining mevasidir. Qurilish materiallari sotuvida narx ko'pincha mahsulotning sotuv hajmi, o'zaro munosabatlar tarixi va to'lov shartlari hamda sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish kabi omillarga bog'liq bo'ladi.

Qurilish materiallari B2B bozorida xaridlarni amalga oshirishda quyidagi xususiyatlar muhim hisobladi:

- ✓ mahsulotning yuqori sifatliigi;
- ✓ yaroqlilik muddati;
- ✓ tovarlar reglamenti bo'yicha belgilangan standartlarga javob berishi;
- ✓ xom-ashyolar maxsus test(laboratoriyalardan o'tkazilganligi);
- ✓ qurilish materiallarining ta'minotxirasi mavjudligi;
- ✓ transport xarajatlari;

Qurilish materiallari xususiyatlari materiallarining yillar davomida o'z sifatini yo'qotmasdan xizmat qilishi, mustahkamligi va kafolat muddatlari alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Sababi materiallar xom-ashyo sifatida ishlatilgandan keyin aholining uy-joy qurish, bino-inshootlarni qayta rekonstruksiya qilish, bezatish, yo'llarni ta'mirlash va qayta qurish maqsadida foydalaniladi. Belgilangan qurilish ishlarini amalga oshirish jarayonida, yo'l qurilishi, bino-inshootlarni qayta ta'mirlash va pardozlash ishlari uchun belgilangan tartibda normatiflarga mos keluvchi qurilish materiallaridan foydalanish talab etiladi. Bu o'z navbatida qurilish materiallari savdosini amalga oshirishda qurilish materiallariga qo'shimcha talablar yuklaydi.

B2B bozorida qurilish materiallari sotib olish jarayonida korxonalar va firmalar ishlab chiqaruvchining brendi, mahsulotning imidji va ishlab chiqarish salohiyati hamda mazkur bozorda egallagan ulushiga qarab sotuvni amalga oshiradi.

B2B bozorida qurilish materiallari savdosini boshlagan yangi firmalar bozorda ma'lum ulushga ega bo'lib, o'z qadriyatlarini shakllantirib, xaridorlar ongida mahsulotlariga nisbatan tasavvur shakllantirib olgunlaricha mazkur bozorda o'sishga erishishlari qiyin bo'ladi.

Xulosa va takliflar.

Mamlakatimizda ham marketing ilmini o'rganish va uning ilmiy-uslubiy asoslarini yaratishga qaratilgan tadqiqotlar olib borishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mamlakatimizda raqobatbardosh qurilish materiallari ishlab

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

chiqarish, qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga ko'paytirish va yangi turdagi energiya tejamkor materiallarni ishlab chiqarishni kengaytirish, xalqaro bozorlarga chiqish va mustahkam o'rin egallashga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqilib amaliyotda bajarilmoqda. B2B marketing ilmini chuqur o'rganish va ish jarayonida samarali qo'llash uchun avvalo, amaliy faoliyat olib borayotgan korxonalar va firmalarda marketing bo'limi mutaxassislari va boshqaruvchilarini malakasini uzluksiz oshirib borish zarur. Har bir viloyatda yangi tashkil etilayotgan «Kichik biznes markazlari» bilan Oliy ta'lim tashkilotlari hamkorligida B2B marketing bo'yicha xodimlar malakasini oshirish dasturi ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kotler, Philip (2003). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall
2. Soliyev A. Usubjonov Z "B2B marketing" o'quv qo'llanma 2021 yil

